

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ИССЛЕДУЕМЫХ ЯЗЫКАХ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6574831>

Адылова Маржона

магистрант 1 курса СамГИИЯ

Кафедра: Французского языка и литературы

Факультет: Лингвистика (французский язык)

Пулатова Н. А.

Научный руководитель: Ст. преподаватель

Русский язык чаще обращается к образованию слов, французский больше использует переосмысление слов. Сравним следующие примеры:

Русский язык	Французский язык
патрон — патронник	cartouche (f) — chambre (f)
река, дорога изгибается — изгиб {реки, дороги)	La riviere fait un large detour (meandre, sinuosite). Le chemin fait plusieurs detours avant d'arriver au village (lacet). Au detour du chemin, du sender, a l'endroit ou il tourne (tourtant, virage). Tous deux sont embusques au detour du chemin
зуб — зубец, зубчик 3 пилы	une dent — une dent de scie
нога — ножка стола	le pied — le pied de la table
чистая кровь — чистокровная лошадь	pur sang — un cheval pur sang

Приведенные факты подтверждают синтетические тенденции русского языка (изменение формы при создании новых номинаций) и аналитические тенденции французского языка (неизменяемость слова при создании новых номинаций). Использование грамматических категорий. Из-за асимметрии языковой системы словообразовательные средства могут использоваться в грамматических целях, т. е. для выражения грамматических категорий, а грамматические словоизменительные средства — для создания новых номинаций. В РЯ словообразовательные средства часто используются в грамматических целях: например, словообразовательные аффиксы (префиксы, суффиксы) применяются для выражения категории способа глагольного действия. Во французском языке, напротив, чаще грамматические категории (морфологические или синтаксические) могут быть средством изменения значений слов. К таким категориям относятся: 1) число существительного: *la lunette*— *les lunettes*; 2) род существительного: *la radio* — *le radio*; *une aide* — *un aide*; место прилагательного: *grandhomme* — *homme grand*; *un bon chef*— *un chef bon* 3)

переходность глагола: *monter (vi) — monter (vt); descendre (vi) — descendre (vt); sortir (vi) — sortir (vt)*.

При переводе с французского языка на русский чаще заменяются словосочетанием глаголы и существительные, образованные от существительных: *defoncer (от fond— дно)— выбить дно; patiner — кататься на коньках; paperassier — любитель рыться в старых бумагах; meulerie — производство жерновов; heliculture — разведение съедобных улиток [ГГ, 1994]; mele-tout (m invar.) — человек, всюду сующий свой нос, во все вмешивающийся, prospect (m) — минимально допустимое расстояние между зданиями. Объясняется это тем, что французское словообразование в большей степени, чем русское, отыменное (*fond — defoncer; patin — patiner; paperasses — paperassier; meule — meulerie*). Поэтому недостаток русских отыменных производных компенсируется словосочетаниями. При переводе с русского на французский чаще заменяются словосочетаниями глаголы, образованные от других глаголов, и относительные прилагательные: *вбегать — entrer en courant; перегрызться (разговорное, переносное о людях) — se prendre de bec, se criper le chignon, защищать — plaider la cause (de qn.) летний — d'été; золотой — or, d'or, en or; стеклянный — de verre, en verre, vitre. Считается, что русское словообразование в большей степени отглагольное, чем французское: работать — поработать, заработать, переработать, подработать, отработать, заработать, петь — запеть, перепеть, спеть, допеть, кричать — раскричаться, докричаться, перекричать и др.; болеть — заболеть, поболеть, приболеть, переболеть, уколоть — кольнуть, заколоть, уколоться, переколот. Кроме того, в русском языке легче образуются относительные прилагательные, тогда как французский язык из-за недостатка соответствующих средств, вынужден прибегать к неоднословным эквивалентам: лето — летний, été — d'été, золото — золотой, or — or, d'or, en or; стекло — стеклянный, verre — en verre.**

Аффиксация — это способ образования новых слов при помощи добавления к словообразовательной основе словообразовательных элементов (аффиксов), называемых в зависимости от положения в слове (начало, середина или конец) префиксом, инфиксом, суффиксом или конфиксом. В русской лингвистической традиции аффиксация рассматривается в разделе словообразования; во французском языкознании она включается в морфологию. В зависимости от используемых аффиксов выделяют: 1) префиксацию, 2) суффиксацию, 3) префиксацию-суффиксацию (конфиксацию), 4) инфиксацию, 5) регрессивную деривацию. Префиксацией называют добавление аффикса перед словообразовательной основой. Этот способ образования новых слов в целом можно отнести к чертам сходства, поскольку он характерен как для русского, так и для французского языка. В русском языке глагольная префиксация заметно более продуктивна и активна, чем во французском (*ходить — заходить, приходить, переходить, проходить, подходить, выходить и др.*). Французские префиксы часто разделяют на три группы: 1) активные:

non-, anti-, hyper-, super-, re-, de-, sur- 2) полуактивные: *a-, ad-*; 3) неактивные: *ab-, pour-, par-, co-, com-* (*non-ingérence, inattentive, illisible, disjointre, decouper, antimilitariste, contreproductif, superfilm, supervedette, hypersensible, extra-fin, ultra-rapide*) Суффиксация — добавление аффикса за словообразовательной основой. Этот способ образования новых слов встречается во французском языке чаще, чем префиксация. Способ образования сохраняет продуктивность и активность в обоих языках: во французском *greve — greviste; arracher — arrachage, arrachis, arracheuse, arrachoir, arracheur, arrachement; standard — standardiser, standardisation; boxe — boxer — boxeur.*

Префиксация-суффиксация — это образование новых слов путем одновременного присоединения префикса и суффикса к производящей основе или слову в целом. В русской традиции такой способ часто называется также конфиксацией, а соответствующие аффиксы — конфиксами (*раз- рас-ся, на-ся, за-ся, до-ся и другие — интензивный способ действия*): *кричать — раскричаться, есть — наесться.* Во французском языке префиксация-суффиксация менее активна и продуктивна, чем префиксация и аффиксация взятые в отдельности, но не относится к редким способам словообразования: *cellule — intercellulaire; commune — intercommunal; planete — interplanetaire; orbite — sous-orbitaire; continent — transcontinental', son — supersonique doux — adoucir, grave — aggraver, feu ille — defeuiller, rat — deratiser.*

Согласно данным В. Г. Гака, в обоих языках число простых слов составляет примерно 30 %, производных — 60 %, сложных — 10 %. Во французском языке несколько больше простых слов, в русском — производных и сложных. Основной способ создания новых слов в обоих языках — аффиксация. Остальные относятся к дополнительным (периферийным) средствам. Оба языка в равной степени обращаются к аффиксации, хотя и используют различные словообразовательные модели. Варианты основ Важнейшая черта французского словообразования — наличие во многих словообразовательных гнездах четырех вариантов основ, образовавшихся в результате фонетической эволюции и заимствований из латыни. Из-за фонетических изменений исконно французские основы получают варианты, из которых наиболее характерны краткие и полные, с произносимой согласной (*refoit — ils regoivent; grand — grandeur*) и ударные и безударные (*ils resolvent — nous recevons*). Поскольку суффиксы французского языка перетягивают на себя ударение с основы и почти все начинаются с гласного звука, наиболее распространены полная и безударная словообразовательные основы. Французской системе словообразования по сравнению с русской в целом свойственны следующие особенности:

1) структурная разнородность, то есть соединение собственно французских и заимствованных из латыни, способов и моделей;

2) аналитизм при номинации французский язык чаще, чем русский, прибегает к способам, при которых внешняя форма слова не меняется (конверсия, синтаксическое словосложение, использование словосочетаний).

Французское и русское словообразование различаются соотношением отдельных видов и направленностью способов и видов словообразования: 1) одни способы (конверсия, синтаксическое словообразование) более широко представлены во французском языке, другие (аффиксация, морфологическое образование слов) - в русском; 2) различна производность одних и тех же категорий (например, легкость образования имен деятеля во французском языке; доминирование глагольной префиксации или оценочной суффиксации в русском языке); 3) некоторые частные категории имеются только в одном языке (суффикс -ина в русском языке; суффиксы -ее, -erie во французском). В русском языке очень часто базой словообразования становится глагол, от которого образуется существительное; во французском — существительное, от которого образуется глагол. Сравним преступник (от преступить) и criminel (от crime). Таким образом, доминанта французского словообразования — его отыменный характер, доминанта русского словообразования — отглагольность.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Виноградов, В.В. Язык Пушкина: Пушкин и история русского литературного языка – М., 2000.
2. Земская, Е.А. Современный русский язык. Словообразование – М., 2013.
3. Земская, Е.А. Словообразование как деятельность – М., 2012.
4. Катагощина, Н.А. Как образуются слова во французском языке – М., 2012.
5. Сулова, Ю.И. Становление словообразовательной системы французского языка в XVI–XVII веках – М., 2011.
6. Халифман, Э.А. Словообразование в современном французском языке – М., 1983.
7. <https://lingvotech.com/prefixac>
8. <https://akyla.net/frantsuzskaya-grammatika/23-frantsuzskaya-grammatika/362-slovoobrazovanie-vo-frantsuzskom-yazyke>